

УДК 342.565.2:340.5

Чайка Нікіта Ігорович –

*студент 1 курсу магістратури
факультету адвокатури*

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Nikita I. Chaika –

1-st year master's degree student

Faculty of Advocacy,

Yaroslav Mudriy National Law University

(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Абрамов Сергій Юрійович –

студент 1 курсу магістратури

факультету адвокатури

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Serhiy Yu. Abramov –

1-st year master's degree student

Faculty of Advocacy,

Yaroslav Mudriy National Law University

(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Інститут конституційної скарги у контексті діяльності Конституційного суду України та Федерального Конституційного суду Федеративної Республіки Німеччини: порівняльний аспект

У статті аналізується інститут конституційної скарги, визначено та охарактеризовано ключові відмінності та спільні риси механізмів його реалізації в Україні та Федеративній Республіці Німеччина. Особливу увагу приділено моделі конституційної скарги, що діє в Україні, та її ролі в удосконаленні захисту прав людини після конституційної реформи 2016 року.

Визначено особливості та різні аспекти діяльності Федерального конституційного суду Німеччини. Зокрема ті, які пов'язані із розглядом конституційних скарг: вони стосуються законів, а також адміністративних актів та інших рішень органів влади. З'ясовано, що хоча лише невеликий відсоток таких скарг задовольняється, вони істотно впливають на розвиток соціально-економічного, політичного та правового життя в державі та забезпечують більш повний захист і відновлення прав осіб. Порівняно з цим, вітчизняна модель стосується вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) саме законів (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі законодавчий акт суперечить Конституції України. Як видається, така “урізана” модель є менш досконалою і не дозволяє розкрити увесь цінний і корисний потенціал конституційної скарги як такої.

У статті зазначено, що українська модель потребує значних покращень, таких як: розширення предмету конституційної скарги, спрощення процедур і забезпечення більшої обов'язковості рішень Конституційного Суду для судів загальної юрисдикції. Досвід Німеччини демонструє важливість інституційної автономії та детального правового регламентування статусу і повноважень органів конституційної юстиції, що забезпечує прозорість і високу ефективність їх діяльності в аспекті захисту прав людини.

Зроблено висновок, що модифікація моделі конституційної скарги в Україні з урахуванням німецького досвіду сприятиме підвищенню рівня захисту прав людини та зміцненню верховенства права. На основі проведеного дослідження сформульовано висновки і рекомендації: необхідність спрощення

доступу громадян до конституційної юрисдикції, удосконалення нормативної бази, врахування та імплементація міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду.

Ключові слова: Конституційний суд України, Конституція України, Федеративна Республіка Німеччина, Федеративний Конституційний суд Федеративної Республіки Німеччини, конституційна скарга, конституційне судочинство, права людини, порівняльний аспект, судова влада, виконання конституції.

N.I. Chaika, S.Yu. Abramov The Institute of Constitutional Complaint within the Activities of the Constitutional Court of Ukraine and the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany: a Comparative Aspect

The article examines the implementation and functioning of the constitutional complaint mechanism in Ukraine and Germany, focusing on a comparative analysis of these systems. The constitutional complaint was introduced in Ukraine following the 2016 constitutional reform as a means to enhance the protection of human rights. It allows individuals to challenge laws that have been applied in final judicial decisions, offering a tool for revising legal norms and improving legislation. Despite its potential, the Ukrainian model remains limited to laws directly affecting specific judicial decisions, which constrains its broader application.

In contrast, Germany's Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) represents a comprehensive and well-established model of constitutional complaint. Since its inception in 1951, this mechanism has enabled individuals and entities to address infringements of their fundamental rights by governmental actions. The German model is notable for its inclusivity, extending beyond laws to include administrative acts, omissions, and broader state policies. While only a small percentage of complaints are upheld, the procedure significantly impacts legal development and strengthens adherence to constitutional principles.

The comparative analysis highlights the strengths and weaknesses of both systems. Ukraine's "limited" model, while a crucial step toward constitutional justice has been taken, still faces challenges such as procedural complexity and limited access. Germany's system, by contrast, provides a more holistic approach but requires efficient case management to handle a high volume of submissions. Both systems underscore the role of constitutional complaints in promoting the rule of law and protecting human rights.

By analyzing the legislative and procedural frameworks in Ukraine and Germany, the article identifies key areas for improvement in the Ukrainian model. Drawing on Germany's experience, it suggests that expanding the scope of complaints and ensuring procedural clarity could enhance the institution's effectiveness. This study provides valuable insights for further refining Ukraine's constitutional complaint mechanism to align with international standards of constitutional justice.

Keywords: *Constitutional Court of Ukraine, Constitution of Ukraine, Federal Republic of Germany, Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany, constitutional complaint, constitutional proceedings, human rights, comparative aspect, judicial power, implementation of the constitution.*

Постановка проблеми. У результаті конституційної реформи 2016 року, що стосувалася судової системи, інститут конституційної скарги був включений до національних засобів правового захисту. Запровадження цього інституту в Україні є актуальним і практично значущим з точки зору посилення захисту прав людини у межах національного правопорядку. Завдяки цьому нововведенню громадяни отримали можливість подавати індивідуальні конституційні скарги на закони, які застосовувалися в остаточних судових рішеннях у їхніх справах. Це відкриває шлях не лише для перегляду таких справ за виключних обставин, якщо положення закону

визнаються неконституційними, але й може слугувати ефективним інструментом для вдосконалення українського законодавства.

Інститут конституційної скарги давно й успішно функціонує у Федеративній Республіці Німеччині (далі — ФРН), де громадяни мають можливість звертатися до Федеративного Конституційного суду (далі — ФКС) для захисту своїх основоположних прав. Цей суд визнаний одним із найавторитетніших органів конституційного правосуддя у світі, його практика стала взірцем для багатьох країн. Досвід Німеччини в аспекті підходів до розгляду конституційних скарг, може стати цінним орієнтиром для вдосконалення роботи

Конституційного Суду України та розвитку правозахисних механізмів.

Невирішені раніше проблеми. У статті наголошено, що українська модель дозволяє оскаржувати виключно конституційність законів, які були основою остаточних судових рішень. Досвід Німеччини демонструє можливість поширення цього механізму також на акти виконавчої влади, адміністративні рішення. У статті обговорюється, що вітчизняна практика, яка не передбачає ретроактивності рішень Конституційного Суду, обмежує можливість громадян домогтися перегляду судових рішень, ухвалених на основі норм, що згодом визнані неконституційними.

Метою статті є аналіз приписів Конституції України [1], процесуального законодавства України, Закону України «Про Конституційний Суд України» [2] (далі — Закон), релевантної правозастосовної практики та наукових публікацій в аспекті дослідження функціоналу та ефективності інституту конституційної скарги в Україні, здійснення порівняння застосування інституту конституційної скарги в Україні та Федеративній Республіці Німеччина, дослідження особливостей функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інститут конституційної скарги став предметом численних досліджень вітчизняних авторів. Серед них слід виділити Н. Зозулю, С. Шевчука, В. Богуж, М. Ставнійчук, В. Городовенко, П. Євграфова, А. Єзерова, М. Козюбру, А. Крусяна, В. Лемака, О. Литвинова. Оскільки інститут конституційної скарги в Україні продовжує розвиватися, а окремі аспекти його практичної реалізації недостатньо узагальнені та оцінені правниками, ця тема залишається актуальною. Серед німецьких науковців, чії роботи присвячені дослідженню конституційного судочинства у Німеччині, варто відзначити С. Валтера, К. Штерна, П. Бадур, Е. Бенда, А. Бланкенагеля, В. Гека.

Виклад основного матеріалу. Система конституційного правосуддя Німеччини вирізняється тим, що конституційні суди функціонують не тільки на федеральному рівні, але й у деяких німецьких землях (нім. – Land), хоча Конституція ФРН не зобов'язує їх

створювати. Відповідно до статті 99 Основного Закону ФРН, земля може дозволити Федеральному конституційному суду розглядати внутрішні конституційні суперечки в межах цієї землі, проте лише земля Шлезвіг-Гольштейн формально скористалася такою можливістю. Якщо тлумачення Основного Закону конституційним судом землі відрізняється від рішення ФКС або конституційного суду іншої землі, то згідно з частиною третьою статті 100 Конституції ФРН цей суд має звернутися до ФКС для остаточного вирішення цього питання.

Повноваження ФКС визначені у розділі «Правосуддя» Конституції ФРН (статті 92, 93, 94, 100), а також окремим Федеральним законом «Про Федеральний конституційний суд» (нім. – «Bundesverfassungsgerichtsgesetz») від 12 березня 1951 року. Процедурні аспекти діяльності ФКС детально викладені у його Регламенті від 15 грудня 1986 року (нім. – «Geschäftsordnung des BverfG»).

ФКС має право приймати рішення у 18 типових категорій справ, визначених статтями 18, 21, 41, 61, 93, 98, 99, 100, 126 Конституції ФРН та статтею 13 Федерального закону «Про Федеральний конституційний суд». Сюди входять питання щодо тлумачення Основного Закону, розподілу повноважень між державними органами, захисту фундаментальних прав громадян, правового статусу політичних партій та інших важливих правових питань. Федеральний конституційний суд Німеччини (ФКС) має особливий організаційно-правовий статус згідно із § 1 Закону про ФКС, який відрізняє його від інших федеральних судів. Наприклад, ФКС має подібну до парламентської процесуальну автономію. У 1975 році була прийнята перша редакція Регламенту ФКС. Чинний Регламент, прийнятий у 1986 році, був опублікований у «Віснику федерального законодавства» – офіційному друкованому органі ФРН, де були обнародовані регламентів інших конституційних органів, таких як Бундестаг.

Основне навантаження на Федеральний конституційний суд Німеччини складається з розгляду конституційних скарг осіб, чії конституційні права (нім. – «Verfassungsbeschwerde») було порушено. З моменту створення ФКС у 1951 році до суду надійшло близько 180 000 таких скарг, щороку

Суд отримує близько таких 5 000 звернень. Хоча лише незначний відсоток скарг задовольняється (до 3 відсотків від загальної кількості), результати їх розгляду суттєво впливають на розвиток німецької правової системи. Крім того, сама можливість подання конституційної скарги спонукає органи публічної влади утримуватися від ухвалення неконституційних рішень. М. Гультай слушно зауважує, що німецька модель конституційного контролю має чи не найширший у світі досвід функціонування інституту конституційної скарги, що зумовлює необхідність ретельного дослідження правового механізму його функціонування [7, с. 22]. Німецька модель конституційного контролю, складовою якої є інститут конституційної скарги, є однією з найрезультативніших та найбільш ефективних у світі. Вивчення функціонування цієї моделі є важливим і практично значущим з точки зору запозичення відповідного правового досвіду.

Інститут конституційної скарги закріплений на нормативному рівні у статті 93 Основного Закону ФРН. Федеральний конституційний суд має повноваження розглядати конституційні скарги, подані особами, які вважають, що державна влада порушила їхні основні права або інші права, визначені в статтях 20 (частина четверта), 33, 38, 101, 103 і 104 Конституції. Подібна норма передбачена також у пункті 8 «а» статті 13 та пункті 1 статті 90 розділу 15 «Процедура у справах конституційних скарг» Федерального закону «Про Федеральний конституційний суд». До суб'єктів, які можуть звертатися до органу конституційної юрисдикції із конституційною скаргою належать особи, права яких було порушено органами державної влади. Громадяни Німеччини мають право подавати скаргу з приводу будь-якого з основних прав, тоді як іноземці та особи без громадянства можуть оскаржувати порушення тільки тих прав, які визнаються за ними Конституцією ФРН [8].

Юридичні особи також можуть подавати конституційну скаргу, якщо порушені їхні основні права, захищені Основним Законом (наприклад, право на власність). Згідно з пунктом 4 «б» частини першої статті 93 Конституції ФРН та статтею 91 Федерального закону «Про Федеральний конституційний суд», Федеральний конституційний суд також

розглядає скарги громад та їх об'єднань щодо порушення їхнього права на самоврядування, закріпленого у статті 28 Основного Закону, якщо порушення спричинене прийняттям будь-якого закону. Щодо законів, прийнятих парламентами земель, скарга подається до Федерального конституційного суду лише за відсутності можливості оскарження в конституційному суді відповідної землі. Відповідно до статті 92 Федерального закону «Про Федеральний конституційний суд», у скарзі слід чітко вказати право, яке було порушено, а також акти, дії або бездіяльність органу чи установи, що завдали особі шкоди. Конституційна скарга стосується порушення органами державної влади основних прав особи, визначених Основним Законом ФРН. Фундаментальні права – це природні, невід'ємні права, які забезпечують захист людини від державного свавілля. Вони гарантують особам непорушну сферу особистих прав, втручання в яку з боку держави дозволене лише за наявності вагомих і обґрунтованих підстав. Розділ 1 Конституції ФРН присвячений основоположним правам, що підкреслює їхній пріоритет над іншими положеннями Основного Закону. Серед цих прав: недоторканність людської гідності, невідчужуваність прав людини (ст. 1), право на життя і тілесну недоторканність (ст. 2), рівність усіх перед законом (ст. 3), свобода віросповідання та совісті (ст. 4), свобода висловлювання (ст. 5), право на мирні збори (ст. 8), право на створення спілок та об'єднань, включно з тими, що сприяють покращенню умов праці та економічних умов (ст. 9), таємниця листування (ст. 10), свобода пересування (ст. 11), свобода вибору професії (ст. 12), недоторканність житла (ст. 13), а також основні права у сфері правосуддя, наприклад, право на розгляд справи «законним суддею».

Крім прав, закріплених у Розділі 1 Основного Закону ФРН, конституційна скарга може стосуватися порушення й інших прав, зазначених у пункті 4 «а» частини першої статті 93 Конституції ФРН. Серед них – право всіх німців на опір у разі загрози конституційному ладу за умови, що інші засоби захисту не можуть бути застосовані (частина четверта статті 20), право на рівний доступ до державної служби (стаття 33), виборчі права (стаття 38), заборона на створення надзвичайних судів (стаття 101), право на юридичний захист, право не бути покараним

за діяння, якщо воно не було заборонене законом на момент його вчинення, а також захист від повторного покарання за один і той самий злочин (стаття 103), права, що стосуються законності затримання та арешту (стаття 104).

У конституційній скарзі особа повинна чітко та зрозуміло пояснити, як дії державної влади безпосередньо та реально порушують її права в конкретний момент. Безпосереднє порушення прав має місце, якщо щодо скажника було ухвалено правозастосовчий акт адміністративного органу або судове рішення. З цієї причини більшість конституційних скарг стосується саме судових рішень. Як підкреслює суддя ФКС С. Вальтер, компетенція ФКС фактично зводиться до «конституційного контролю», тобто розглядаються здебільшого випадки, де порушення конституційних прав зумовлене судовими рішеннями. Якщо ФКС не знаходить порушень, він визнає рішення судів загальної юрисдикції обов'язковими для себе. Водночас, якщо ФКС встановлює, що суд загальної юрисдикції застосував неконституційний закон, він скасовує це рішення та оголошує закон неконституційним, що призводить до втрати ним чинності. Якщо ж конституційний закон був застосований у неконституційний спосіб, тобто всупереч Основному Закону ФРН, ФКС скасовує судові рішення та надає офіційне тлумачення закону, яке стає обов'язковим для всіх судів у майбутньому [3, с.6].

Останніми роками роль і значення судової влади істотно зросли у контексті конституційного розвитку України та її правової системі у цілому. Важливою складовою загальнонаціональної системи захисту прав і свобод людини є діяльність Конституційного Суду України. Завдяки його юрисдикційній діяльності відбувається визначення, уточнення, конкретизація конституційної природи прав людини, включно з тими, що прямо не закріплені в Конституції, що фактично надає їм статус природних і невідчужуваних прав. Таким чином, Конституційний Суд захищає конституційні права, навіть якщо вони не зазначені безпосередньо в тексті Конституції. Зміст таких норм має встановлюватися з урахуванням загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

С. Шевчук підкреслює важливість нового інституту «конституційної скарги», який дозволяє громадянам самостійно, без посередників, звертатися до Суду з питань конституційності певних законодавчих положень. Вітчизняні конституціоналісти свого часу зазначали, що без конституційної скарги доступ громадян до конституційного правосуддя був би обмеженим, а можливість досягнення правової справедливості в рамках конституційного судочинства — значно зниженою [9]. М. М. Гультай вважає, що велика кількість скарг, які подаються до Конституційного Суду України, може порушити баланс між його роллю як органу конституційного контролю правових актів та його завданням у формуванні конституційної доктрини через офіційне тлумачення положень Конституції. Це тлумачення є критично важливим для забезпечення сталого конституційного правосуддя в довгостроковій перспективі. У такій ситуації доцільним компромісом є нормативна модель інституту конституційної скарги, яка обґрунтовано зменшує кількість звернень до Конституційного Суду. Це сприяє розвантаженню органу конституційного контролю та чіткішому розмежуванню юрисдикції між конституційними та загальними судами, забезпечуючи ефективніше виконання ними своїх функцій. [4, с. 88].

Запровадженню в Україні інституту конституційної скарги передували тривалі та гострі дискусії на рівні вітчизняного політико-правового дискурсу. У червні 2016 року законодавець прийняв Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», який набрав чинності 30 вересня 2016 року [5].

Однією з ключових новацій цього закону стало впровадження інституту конституційної скарги в Україні як додаткового національного механізму правового захисту порушених прав. Відповідно до статті 151 Конституції України, Конституційний Суд України розглядає питання щодо конституційності закону за конституційною скаргою громадянина, який вважає, що закон, використаний як основа для остаточного судового рішення в його справі, не відповідає Конституції. Подати таку скаргу можна лише після того, як особа пройде всі інші

доступні в Україні юридичні засоби захисту. В Україні діє так звана «обмежена» модель конституційної скарги, яка пов'язана з конкретною справою та дозволяє оскаржити лише той закон, що є основою остаточного рішення суду. Якщо конституційна скарга буде задоволена, справу переглянуть у судах загальної юрисдикції згідно з процесуальними нормами.

Отже, станом на зараз в Україні впроваджено часткову («урізану») модель конституційної скарги, обмежену питаннями законодавства, яке є основою конкретного судового рішення. Якщо скарга визнається обґрунтованою, справа повертається на перегляд до судів у встановленому процесуальному порядку. Така модель лише частково реалізує потенціал конституційної скарги як інструменту юридичного захисту. Тому в умовах посилення уваги до захисту прав і свобод людини оптимальним кроком було б запровадження повноцінної моделі конституційної скарги, яка дозволяла б оскаржувати на предмет конституційності не лише закони, але й інші нормативні акти Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а в майбутньому — перейти до моделі повної конституційної скарги [6, с. 117].

Фізичні та юридичні особи (окрім суб'єктів публічного права) отримали право звертатися до Конституційного Суду України для оскарження на відповідність Конституції України законів (або їх окремих положень), що були застосовані у розгляді їхніх судових справ. Подання конституційної скарги саме по собі не зупиняє виконання остаточного судового рішення, але стаття 78 Закону передбачає можливість видання так званого забезпечувального наказу. Це нововведення є своєрідним інструментом захисту прав людини: Велика палата Конституційного Суду може (за виняткових обставин і за власною ініціативою) вжити захисних заходів і видати відповідний наказ, що має значення виконавчого документа. Хоча питання відкриття конституційного провадження за скаргою розглядають колеґії суддів та сенати Конституційного Суду України, а рішення по суті приймають сенати, у випадку відмови сенату справа може перейти на розгляд Великої палати Конституційного Суду. Проте тільки Велика палата має повноваження вирішувати питання про забезпечення

конституційної скарги, хоча, як видається, таке обмеження повноважень є не зовсім виправданим.

Забезпечення конституційної скарги застосовується, щоб запобігти незворотним наслідкам, які можуть виникнути від виконання остаточного судового рішення. Це здійснюється шляхом тимчасової заборони на виконання певних дій. Забезпечувальний наказ діє до ухвалення рішення або закриття провадження у справі. О. М. Литвинов і В. В. Богуш критично оцінюють це законодавче положення, наголошуючи, що визначення тільки Великої палати Конституційного Суду уповноваженою надавати такі заходи знижує ефективність інституту забезпечення конституційної скарги. Оскільки Велика палата розглядає обмежену кількість скарг, мета запобігти незворотним наслідкам виконання судових рішень стає майже недосяжною. Також важливо враховувати, що такі заходи за своєю природою потребують негайного реагування, і до того часу, коли скаргу буде передано до Великої палати, вони можуть втратити актуальність [11, с. 40].

Існує обґрунтована думка, що Конституційний Суд України має враховувати не тільки текст оскаржуваного нормативного акту, а й його фактичне застосування та тлумачення в практиці. Згідно з доктриною правозастосування, тлумачення законодавчих норм є невід'ємною частиною їхнього застосування судами. Тому важливо розуміти ці норми так, як їх інтерпретують суди, зокрема Верховний Суд, який гарантує єдність і стабільність судової практики, а його рішення є обов'язковими для інших судів в Україні. Однак через недосконалість правового регулювання та брак належної правозастосовної практики складно зробити чіткий висновок щодо правових наслідків для заявника та судів у разі ухвалення рішення Конституційного Суду України відповідно до частини третьої статті 89 Закону. Незважаючи на це, суди в Україні повинні застосовувати законодавчі норми, які піддалися конституційному контролю, з урахуванням висновків Конституційного Суду. Як приклад можна навести рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Тетяни Максимівни Жабо.

Хоча в рішенні Конституційного Суду України немає прямих посилань на частину

третьої статті 89 Закону чи відповідних висновків у резолютивній частині, він фактично переглянув правову позицію Верховного Суду України. Конституційний Суд вказав на необхідність застосовувати до працівників, які працюють за контрактом, положення частини третьої статті 40 Кодексу законів про працю України, що забезпечують гарантії захисту від звільнення з ініціативи роботодавця. Суд підкреслив, що такі працівники не можуть бути звільнені в день тимчасової непрацездатності або під час відпустки, оскільки це призвело б до нерівності та дискримінації цієї категорії, погіршило б їхнє становище та знизило б реальність трудових прав, закріплених Конституцією та законами України [11].

При перегляді справи Т. М. Жабо за виключними обставинами на підставі рішення Конституційного Суду України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у постанові від 13 листопада 2019 року у справі № 545/1151/16-ц [12] застосував положення частини третьої статті 40 Кодексу законів про працю України з урахуванням висновків Конституційного Суду. Такий підхід підкреслює важливість інституту конституційної скарги для захисту прав людини, гарантованих Конституцією України, оскільки процесуальне законодавство передбачає можливість перегляду несприятливого для заявника судового рішення в майбутньому.

Слід зазначити, що процесуальне законодавство не обмежує право на перегляд судового рішення за виключними обставинами лише для заявника конституційної скарги у випадку визнання закону неконституційним. Це означає, що будь-яка особа, стосовно якої було ухвалене рішення з використанням неконституційного закону, має право звернутися до суду із заявою про перегляд цього рішення за виключними обставинами, якщо воно є для неї несприятливим.

У межах процесуальної реформи 2017 року запровадження інституту виключних обставин для перегляду судових рішень, зокрема визначення неконституційності (або конституційності) правового акту чи його окремих положень як виключної обставини, є цілком обґрунтованим. Це відповідає загальноприйнятому підходу в теорії та практиці юридичного процесу, за яким нововиявлені

обставини розглядаються як юридичні факти, що існували на момент розгляду справи, проте не були відомі ні суду, ні сторонам. Такі обставини могли призвести до порушення прав та законних інтересів фізичних або юридичних осіб і могли б змінити зміст судового рішення, якби були відомі під час розгляду [13, с. 70–71].

Існує позиція, що суспільний інтерес у забезпеченні законності й обґрунтованості судових рішень перевищує суспільний інтерес у збереженні стабільності таких рішень, тобто дотриманні принципу юридичної визначеності (*res judicata*). За умов, коли виникає конфлікт між необхідністю правильного рішення і його стабільністю, перевага має надаватися правильності. Це означає, що для усунення сумнівів у правомірності судового рішення його можна переглянути навіть після набуття ним законної сили — за зверненням сторони у справі чи іншої зацікавленої особи, якщо суд вирішував питання про їхні права, свободи, інтереси або обов'язки [14, с. 119]. У цьому контексті слід згадати висновок Верховного Суду, до якого дійшла колегія суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 17 грудня 2019 року у справі № 808/2492/18 [15]. Згідно з цим висновком, рішення, яке набрало законної сили і яким було відмовлено у задоволенні позову, не вважається таким, що підлягає виконанню, оскільки воно не передбачає примусового виконання. Така трактовка норм права судом, що має забезпечувати єдність і послідовність судової практики, фактично обмежує право особи на перегляд судового рішення у виняткових випадках, коли Конституційний Суд України визнає закон, інший правовий акт чи їх окреме положення неконституційним (або конституційним), що було застосовано (або не застосовано) судом при вирішенні справи. Таким чином, це обмежує також можливість реалізувати приватний інтерес особи, яка подала конституційну скаргу.

Ще однією можливою перешкодою для перегляду рішення, у якому суд застосував норму, що згодом була визнана неконституційною, є судова практика застосування частини другої статті 152 Конституції України. Відповідно до цього положення, закони чи інші акти, або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу з дня ухвалення Конституційним

Судом відповідного рішення, якщо інше не визначено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення. Це означає, що рішення Конституційного Суду діють за принципом «*ex tunc*», тобто лише на майбутнє. Іншими словами, правовий акт, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення такого рішення Конституційним Судом і не має зворотної дії у часі. Оскільки ні Конституція України, ні чинне законодавство, ні процесуальні кодекси не передбачають принцип «*ex tunc*» (зворотна дія рішень Конституційного Суду), суди при перегляді справ у виняткових випадках керуються законодавством, яке було чинним на момент виникнення правовідносин, навіть якщо ці норми згодом визнані неконституційними.

Інститут конституційної скарги в Україні запроваджений у 2016 році як обмежений механізм захисту прав, він дозволяє громадянам звертатися до Конституційного Суду лише з приводу конституційності законів, які застосовувались у їхніх судових рішеннях. У Німеччині цей механізм функціонує з 1951 року та має ширший характер, він дозволяє оскаржувати різні акти державної влади, які порушують основоположні права.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Конституційний Суд України» суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України. Також українським законодавством дозволено подавати конституційну скаргу юридичним особам приватного права, проте законодавцем прямо забороняється подавати конституційну скаргу юридичній особі публічного права. У Німеччині цей процес доступний для всіх осіб, чий права порушено, включно з юридичними особами, а також для громад та їх об'єднань.

Щороку Конституційний Суд Німеччини розглядає до 5000 звернень, з яких задовольняється близько 1–3% від загальної кількості. Український же механізм через обмеження в обсязі оскаржуваних питань не має такого рівня завантаженості, однак досі стикається зі значними процедурними складнощами. У Німеччині рішення Федерального Конституційного Суду мають суттєвий вплив на розвиток правової системи,

стимулюючи органи влади дотримуватися конституційних принципів. В Україні модель лише частково реалізує цей потенціал, оскільки обмежується переглядом конкретних справ без розширення конституційної юрисдикції на інші юридичні акти. У Німеччині на рівні національного законодавства забезпечена належна чіткість і прозорість процедури подання та розгляду скарг, що регламентовано спеціальними законами та регламентами. В Україні відповідний механізм й досі стикається з правовими прогалинами, зокрема у визначенні впливу рішень Конституційного Суду на інші суди, їх рішення та ін.

Висновки. Інститут конституційної скарги є вагомим елементом забезпечення конституційного правосуддя, який сприяє захисту прав і свобод громадян та зміцненню верховенства права. Досвід Німеччини свідчить про ефективність повноцінної моделі цього інституту, яка дозволяє оскаржувати не лише закони, але й адміністративні акти, дії чи бездіяльність органів влади. Такий підхід забезпечує всебічний захист прав громадян і має значний вплив на розвиток правової системи, оскільки сприяє дотриманню конституційних норм у державному управлінні та судовій практиці.

Українська модель конституційної скарги, хоч і є значним досягненням у контексті реформування судової системи, але, як видається, поки що залишається обмеженою за обсягом застосування. Її сфера дії обмежується лише законами, що вплинули на судові рішення, а сам механізм потребує спрощення процедур, вдосконалення нормативної бази та ширшого розуміння впливу рішень Конституційного Суду на судову практику. Для забезпечення більшої ефективності необхідно розширити коло оскаржуваних актів, включивши інші нормативні акти, адміністративні рішення та акти органів місцевого самоврядування.

Дія принципу обов'язковості рішень Конституційного Суду для судової практики та інших органів державної влади сприяє єдності правозастосування й підвищенню довіри громадян до судової системи. Окрім цього, вкрай важливо враховувати тлумачення законів судами загальної юрисдикції під час конституційного контролю, що забезпечить більш глибокий зв'язок між рішеннями Конституційного Суду та

реальними потребами суспільства. На основі досвіду Німеччини варто також запровадити заходи для покращення доступності інституту конституційної скарги. Це може включати спрощення процедур подання скарг, створення інформаційних кампаній у медіапросторі для громадян та підвищення рівня правової освіти. Такий підхід дозволить забезпечити більшу

участь громадян у процесі конституційного правосуддя.

Отже, для удосконалення української моделі конституційної скарги слід враховувати напрацювання німецької системи та адаптувати їх до національних умов. Це сприятиме зміцненню правового захисту, посиленню конституційного правосуддя та підвищенню ефективності правової системи України загалом.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://surl.li/qeovqs> (дата звернення 26.10.2024).
2. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII. URL: <http://surl.li/okwujn> (дата звернення 26.10.2024).
3. Walter S. Competencies and Functioning of the Federal Constitutional Court of Germany. Report Seminar on «*Constitutional Control: Basic Problems of Legal Proceedings, Organisation and Practice*» (Batumi, June 3–4 2002). Batumi, 2002. P. 5–8.
4. Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя: курс лекцій. Київ: Центр учбової літератури. 2019. 269 с.
5. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 року № 1401–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text> (дата звернення 26.10.2024).
6. Гультай М. М. До питання про необхідність впровадження конституційної скарги в Україні. *Вісник Конституційного Суду України*. Київ. 2010. № 6. С. 116–118.
7. Гультай М. М. Особливості функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина. *Віче*. 2011. № 17. С. 20–24.
8. Конституція Федеративної Республіки Німеччина від 23.05.1949. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf> (дата звернення 27.10.2024).
9. Зозуля Н. В. Стасніслав Шевчук: про перший досвід розгляду конституційних скарг та суд, що «судить» закони. *Українське право*. 2018. URL: <http://surl.li/xgvlra> (дата звернення 28.10.2024).
10. Литвинов О. М., Богуш В. В. Інституційний механізм забезпечення конституційної скарги в Україні: концептуальні проблеми. *Проблеми законності: збірник наукових праць*. 2018. № 141. С. 34–42.
11. Рішення Другого сенату Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Жабо Тетяни Максимівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Кодексу законів про працю України від 4 вересня 2019 року № 6- р(П)/2019. URL: <http://surl.li/tnyghr> (дата звернення: 10.11.2024).
12. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 13.11.2019 у справі № 545/1151/16-ц. URL: <http://surl.li/nrwwjz> (дата звернення: 10.11.2024).
13. Ставнійчук М. І. Конституційна скарга в діяльності адвоката. Харків: Фактор, 2019. 96 с.
14. Єзеров А. А. Неконституційність закону як підстава для перегляду судових рішень за виключними обставинами в адміністративному судочинстві. *Вісник Конституційного Суду України*. Київ. 2020. № 3. С. 112–124.
15. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 17 грудня 2019 року у справі № 808/2492/18. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/86387767> (дата звернення: 21.11.2024).

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <http://surl.li/qeovqs> (data zvernennia 26.10.2024).
2. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.07.2017 № 2136-VIII. URL: <http://surl.li/okwujn> (data zvernennia 26.10.2024).
3. Walter S. Competencies and Functioning of the Federal Constitutional Court of Germany. Report Seminar on “Constitutional Control: Basic Problems of Legal Proceedings, Organisation and Practice” (Batumi, June 3–4 2002). Batumi, 2002. P. 5–8.
4. Hultai M. M. Konstytutsiina skarha u mekhanizmi dostupu do konstytutsiinoho pravosuddia: kurs lektsii. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 2019. 269 s.
5. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia): Zakon Ukrainy vid 2 chervnia 2016 roku № 1401–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text> (data zvernennia 26.10.2024).
6. Hultai M. M. Do pytannia pro neobkhidnist vprovadzhennia konstytutsiinoi skarhy v Ukraini. *Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy*. Kyiv. 2010. № 6. S. 116–118.
7. Hultai M. M. Osoblyvosti funktsionuvannia instytutu konstytutsiinoi skarhy u Federatyvniy Respublitsi Nimechchyna. *Viche*. 2011. № 17. S. 20–24.
8. Konstytutsiia Federatyvnoi Respubliky Nimechchyna vid 23.05.1949. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf> (data zvernennia 27.10.2024).
9. Zozulia N. V. Stasnislav Shevchuk: pro pershyi dosvid rozghliadu konstytutsiinykh skarh ta sud, shcho “sudyt” zakony. *Ukrainske pravo*. 2018. URL: <http://surl.li/xgvlra> (data zvernennia 28.10.2024).
10. Lytvynov O. M., Bohush V. V. Instytutsiinyi mekhanizm zabezpechennia konstytutsiinoi skarhy v Ukraini: kontseptualni problemy. *Problemy zakonnosti: zbirnyk naukovykh prats*. 2018. № 141. S. 34–42.
11. Rishennia Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinoiu skarhoiu Zhabo Tetiany Maksymivny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen Kodeksu zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 4 veresnia 2019 roku № 6- r(II)/2019. URL: <http://surl.li/tnyghr> (data zvernennia: 10.11.2024).
12. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 13.11.2019 u spravi № 545/1151/16-ts. URL: <http://surl.li/npwvjz> (data zvernennia: 10.11.2024).
13. Stavniichuk M. I. Konstytutsiina skarha v diialnosti advokata. Kharkiv: Faktor, 2019. 96 s.
14. Yezerov A. A. Nekonstytutsiinist zakonu yak pidstava dlia perehliadu sudovykh rishen za vykliuchnymy obstavynamy v administratyvnomu sudochynstvi. *Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy*. Kyiv. 2020. № 3. S. 112–124.
15. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 17 hrudnia 2019 roku u spravi № 808/2492/18. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/86387767> (data zvernennia: 21.11.2024).